

Dobre praktyki dla pracowników zajmujących się uprawą pieczarek

Projekt BIOSCHAMP
- streszczenia ćwiczeń

No. 12

Autorski:

CTICH - Centrum Badań Technologicznych Grzybów
w La Rioja, Hiszpania (koordynator projektu)

Kraj/region: Hiszpania

Słowa kluczowe: #Porady #Grzyby #Uprawa

Problem

Wielu szkodników i chorób występujących w uprawie grzybów można uniknąć, ponieważ rozprzestrzenianie się i występowanie tych szkodników i chorób często wynika z czynników ludzkich.

Rozwiązanie

Niezbędne jest szkolenie pracowników mających bezpośredni kontakt z uprawami, aby uświadomić im znaczenie czystości, higieny i prawidłowego zwalczania chorób i szkodników występujących w uprawach.

Bardzo ważne jest także odpowiednie oznakowanie miejsc pracy, podkreślające znaczenie odzieży (rękawiczki, czapki) niezbędnej do noszenia w tych miejscach oraz stosowanie narzędzi dezynfekcyjnych (maty dezynfekcyjne, płyn do dezynfekcji rąk).

Korzyści

Dobrze przeszkolony pracownik zajmujący się uprawą pieczarek pomoże ograniczyć występowanie chorób i szkodników, co sprawi, że uprawa pieczarek stanie się bardziej opłacalna.

Dobre praktyki pracowników przy uprawie pieczarek

Praktyczne zalecenia

- Zawsze przechodź od najnowszej uprawy do najstarszej.
- Przed wejściem do pomieszczenia uprawy należy skorzystać z maty dezynfekcyjnej w celu usunięcia zanieczyszczeń z obuwia.
- Jeśli pracujesz z podłożem, torfem lub grzybami; zawsze noś rękawiczki.
- Jeśli pracowałeś w pomieszczeniu, w którym występują choroby i/lub szkodniki, po wyjściu zmień ubranie i zdezynfekuj je przed następnym użyciem.
- Pracownicy zajmujący się pestycydami muszą posiadać niezbędne akredytacje dotyczące ich stosowania.
- Po zakończeniu uprawy, jeżeli wystąpiły u nas choroby i/lub szkodniki, zaleca się zdezynfekowanie zużytego podłoża przed opróżnieniem pomieszczenia.
- Po zakończeniu uprawy i pustym pomieszczeniu należy przeprowadzić odpowiedni cykl czyszczenia i dezynfekcji pomieszczenia, aby wyeliminować wszelkie ewentualne pozostałe patogeny.
- Szczególną uwagę należy zwrócić także na czyszczenie i dezynfekcję wszystkich materiałów używanych przy uprawie pieczarek: skrzynek, wózków do uprawy, noży itp.
- Zaleca się, aby pracownicy od czasu do czasu odnawiali swoje szkolenie w zakresie uprawy, chorób, szkodników i produktów fitosanitarnych. Dzięki temu będą na bieżąco z nowościami w tych obszarach.
- Wskaż różne obszary pracy, pamiętając o ubraniach (rękawiczki, czapki), które należy założyć, aby uzyskać dostęp do tego obszaru.

O BIOSCHAMP i streszczeniu tej praktyki

To streszczenie praktyki opracowano w **projekcie BIOSCHAMP** w oparciu o format streszczenia praktyki EIP AGRI. © 2024

Czas trwania projektu: od października 2020 do września 2024.

Cel: opracowanie zintegrowanego podejścia do sprostania wyzwaniom związanym z uprawą pieczarek, poprawa rentowności przemysłowej sektora pieczarek przy jednoczesnym zmniejszeniu agronomicznego zapotrzebowania na pestycydy o 90%.